

НОВІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ КИРИЛІВСЬКИХ БОГОУГОДНИХ ЗАКЛАДІВ

Створення Приказів громадської опіки, тобто закладів піклування за нужденними та душевнохворими, – шляхетна справа, яка до того ж передбачала і захист суспільства від цих нещасних жебраків, калік і божевільних. Проте Києво-Кирилівські богоугодні заклади досить мізерно фінансувала держава, майже завжди вони були бідними, “там нічого не було вдо-сталь”¹, “тут на всьому накладено тавро бідності”². Нестача коштів у закладах гальмувала справу допомоги хворим людям. Постіль, одяг, їжа і навіть догляд, простір, повітря, світло, вода, тепло – лише підтримувало існування людей. Приміщення, в яких мешкали насельники, найчастіше були темними, маленькими й завжди вогкими. І хоча ремонти старих приміщень і будівництво нових корпусів у період 1829–1835 рр.³ поліпшило ситуацію, але не розв’язало самої проблеми.

У занедбаному і недоглянутому стані в цей період (1836) перебував й основний храм Кирилівських закладів – Свято-Троїцький. Іконостас був украй застарілим, ікони, що стояли на Горніх місцях у двох малих приділах, перебували в такому пошарпаному й непривабливому вигляді, що “суперечили святості місця і були неможливі до використання”. Двері у храмі стояли настільки задавнені, що мали дірки, через які потрапляла во-лога, від чого в приміщенні церкви ставало дуже вогко⁴.

¹ Є. Махновець, П. Пащенко, *Становлення Київської Кирилівської лікарні. 150 років Київської психоневрологічної лікарні*, К., 2006, с. 5–6.

² П. Нечай, *Краткий очерк Кирилловских богоугодных заведений в г. Киеве*, К., 1904, с. 50.

³ Є. Махновець, П. Пащенко, *Op. cit.*, с. 17.

⁴ *Державний архів міста Києва* (далі – ДАК), ф. 102, оп. 1, од. зб. 55, арк. 9а зв.

Панорама будівель Кирилівського монастиря з північного сходу.
Світлина початку ХХ ст.

Настоятель Кирилівської церкви священник Григорій Тимофійович Євтимович (1806–?) отримав неповну вищу духовну освіту, припинивши через хворобу навчання в Київській духовній академії. 22 червня 1830 р. його висвятив на священника преосвященний єпископ Чигиринський Кирило до Покровської церкви села Обуховичі Радомишльського повіту. 15 червня 1831 р. наказом митрополита Київського і Галицького Євгенія він був переведений до Києво-Кирилівської інвалідної Свято-Троїцької церкви, в якій прослужив 12 років. Після смерті двох дітей, Олексія (1831 р. н.) і Пилипа (1835 р. н.), священник поховав молоду дружину Надію Прокопівну – доньку дякона Кирилівської церкви Прокопія Турського, залишившись у 29-річному віці вдівцем з однорічною дочкою Євдокією на руках⁵, викладав Закон Божий у Києво-Кирилівській фельдшерській

⁵ *Центральний державний історичний архів України, м. Київ (далі – ЦДАК України), ф. 127, оп. 1010, од. зб. 15, арк. 111.*

Кирилiвська церква зi схидного боку.
Свiтлина середини ХХ ст.

школі, мешкав у 1831–1836 рр. у виділеній йому Конторою богоугодних закладів квартирі, яка перебувала у стані крайньої ветхості та була зовсім непридатна для житла, “настільки, що в деяких частинах загрожує падінням”⁶. Із часом житло священникові облаштували у пральному корпусі, розташованому поблизу Кирилівської церкви⁷, а у 1868 р. йому було надано під житло дерев’яний старий будинок, що стояв поряд із церквою⁸, до нашого часу не зберігся.

Також важкими були умови життя і праці персоналу закладів. За браком квартир більшість співробітників проводили дні і ночі серед хворих⁹. На території Кирилівських дач проживали й дехто з лікарів, інші мали квартири в центрі Києва – на вулицях Фундуклеївській і Житомирській, але більшість мешкали на київському Подолі – на вулицях Кирилівській, Старокосятинівській та Спаській¹⁰.

Проте, попри побутові труднощі, персонал Кирилівських богоугодних закладів, а особливо медичний, складався з самовідданих людей високого професійного рівня, які служили тут, зокрема й за призначенням уряду, як чиновники різних рангів. До прикладу, у 1865 р. старший лікар і ординатор були в чині колезьких асесорів, керівник аптеки – колезький секретар, письменоводитель мав чин колезького реєстратора. Серед співробітників закладів у той період ще залишалися військові ветерани, колишні насельники Інвалідного будинку: посаду наглядача обіймав поручик у відставці, а економом Кирилівських дач був відставний майор¹¹.

Щодо медичного персоналу, то у другій половині ХІХ ст. в Кирилівських закладах його кількість була достатньою. Тут працювали такі талановиті психіатри, невропатологи та венеро-

⁶ ДАК, ф. 102, оп. 1, од. зб. 55, арк. 8а–8а зв.; ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1011, од. зб. 1615, арк. 104 зв.

⁷ *Ibid.*, ф. 10, оп. 1, од. зб. 55, арк. 9а–10.

⁸ *Ibid.*, ф. 102, оп. 1, од. зб. 242, арк. 1, 14.

⁹ С. МАХНОВЕЦЬ, П. ПАЩЕНКО, *Op. cit.*, с. 44.

¹⁰ ДАК, ф. 102, оп. 1, од. зб. 324, арк. 54–57.

¹¹ *Ibid.*, ф. 102, оп. 1, од. зб. 197, арк. 16.

логи, як Олексій Григорович Радзівський (1864–1935), хірург-уролог, доктор медицини, професор. Небіж українського письменника і педагога Івана Нечуя-Левицького. Він одним із перших у Києві почав виконувати операції на центральній та периферичній нервовій системі, на нирках і сечоводі. З 1903 р. був ординатором Кирилівської губернської земської лікарні¹², Самуїл Іванович Штейберг (близько 1831–1909), психіатр, перебуваючи на посаді старшого лікаря Києво-Кирилівської лікарні, піклувався поліпшенням харчування та догляду за психічнохворими, Іван Олексійович Сікорський (1842–1919), психіатр, психолог, професор Київського університету св. Володимира, засновник Лікарсько-педагогічного інституту для розумово відсталих та нервових дітей у Києві¹³ та ін.

У 1892 р. посаду старшого лікаря Кирилівських закладів обіймав доктор медицини лікар-терапевт Михайло Іванович Полетико (1854–1905), водночас працюючи приват-доцентом клініки внутрішніх хвороб Університету святого Володимира. Професор брав участь у боротьбі з епідеміями чуми (1899) та холери (1902) в Маньчжурії. Був головним лікарем Товариства червоного хреста, учасником Російсько-японської війни 1904–1905 рр.¹⁴ Ординаторами були статський радник Степан Павлович Коршун; колезький асесор, лікар Петро Аркадійович Янішевський; три надвірні радники: лікар-психіатр Костянтин Михайлович Леплинський (1857–1919), приват-доцент Університету святого Володимира, доктор медицини; також працював в Олександрівській лікарні та Київській духовній академії. Був членом Товариства київських лікарів; Микола Степанович Сем'яновський та старший лікар Павло Іванович Нечай

¹² *Енциклопедія українознавства: словникова частина*, Наукове товариство ім. Шевченка, т. 7, голов. ред. В. Кубійович, Париж; Нью-Йорк, 1973, с. 2442–2452.

¹³ *Український радянський енциклопедичний словник: у 3 т.*, М. Бажан (голов. ред.), К., 1968, т. 3, с. 656; 'Сікорський І. О.', *Юридична енциклопедія*, ред. Ю. С. Шемшученко, т. 5, К., 2003, с. 536.

¹⁴ *Енциклопедія сучасної України*, т. 24, гол. редкол.: І. М. Дзюба та ін., К., 2022, с. 786.

Іван Олексійович Сікорський (1842–1919)

(1859–1925), лікар-психіатр, доктор медицини, приват-доцент кафедри психіатрії та нервових хвороб Університету святого Володимира, автор твору “Краткий очерк Кирилловских богоугодных заведений в г. Киеве”, 1904; колезький радник лікар Ілля Петрович Смирнов; колезький радник доктор медицини Сергій Петрович Томашевський (1854–1916), український дерматовенеролог, професор, один з організаторів жіночого медичного від-

Сергій Петрович Томашевський
(1854–1916)

ділу при Вищих жіночих курсах у Києві, перетворений на Київський жіночий медичний інститут, який він очолював¹⁵.

Хоча в закладах працювали дослідники й фахівці високого професійного рівня, іноді деякі аспекти в лікуванні хворих вимагали більш глибокого занурення в тему, тому Контора Кирилівських закладів зверталася за допомогою до лікарів-консультантів. Такою людиною з 18 березня 1876 р. був доцент Університету святого Володимира Олександр Степанович Яценко (з дозволу Міністра внутрішніх справ за № 250 від 2 березня 1876 р.), задіяний у 1884 р. для надання професійних порад у галузі хімії лікарям Кирилівських дач¹⁶.

Практика залучення консультантів побутувала у всіх лікарнях країни. Наприклад, у Санкт-Петербурзі, в Олександрівській лікарні “для чорноробочого класу людей”¹⁷, з червня 1858 р. почали застосовувати новий засіб (йодисте залізо), який розробив консультант лікарні професор колезький радник Саватій Гейфельбер¹⁸.

Виходячи з унікальної кровоспинної властивості препарату та його сприятливого впливу за зовнішнього застосування на рани та виразки, Медична рада визначила необхідним дозволити до вживання цей засіб у лікарнях, які підпорядковані

¹⁵ ДАК, ф. 102, оп. 1, од зб. 371, арк. 1; *Український радянський енциклопедичний словник*, т. 3, с. 673.

¹⁶ ДАК, ф. 102, оп. 1, од зб. 324, арк. 8.

¹⁷ *Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе*, т. 17, Санкт-Петербург, 1842, с. 324–326.

¹⁸ ДАК, ф. 102, оп. 1, од зб. 170, арк. 1–1 зв.

Міністерству внутрішніх справ, включно з Києво-Кирилівськими богоугодними закладами¹⁹.

Основою для приготування багатьох важливих ліків у ХІХ ст. залишалися рослини. У цьому разі для отримання йодистого заліза використовували в певній пропорції росний ладан (бензойну смолу, що швидко твердне на повітрі, яку одержують шляхом надрізів стовбура і гілок стираксу бензойного дикорослого²⁰), галун (сольові кристали природного походження²¹) і воду, які тривалий час кип'ятили у фарфоровому посуді, безперервно помішуючи²².

Контора Кирилівських закладів, спираючись на наказ Приказу громадської опіки від 31 липня 1859 р. за № 6134, запропонувала керівникові Кирилівської лікарні Бручинському застосовувати при кровотечах після операцій розроблену в Санкт-Петербурзі речовину. Цей медичний препарат та інші необхідні фармацевтичні та хімічні засоби, які потребував Приказ, зобов'язали готувати та доставляти провізора аптеки Адольфа Марцинчика²³.

Персонал закладів у ХІХ ст. складався з компетентних медичних кадрів, більшість із них були фахівцями з вищою медичною кваліфікацією, викладачами Університету святого Володимира та Київської земської фельдшерської школи при закладах. Бажання допомогти людям, які страждають, спонукало деяких з них бути дослідниками та винаходити нові способи порятунку життя і здоров'я. Зокрема, лікарі Кирилівських дач намагалися застосовувати відкритий у Санкт-Петербурзі препарат йодистого заліза не тільки при кровотечах, а й для лікування третьої стадії венеричних хвороб.

Отримавши приголомшливий позитивний результат у застосуванні препарату, ординатор Кирилівських закладів Оле-

¹⁹ ДАК, ф. 102, оп. 1, од. зб. 170, арк. 2.

²⁰ *Энциклопедический словарь*, т. XXX, Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон, Санкт-Петербург, 1900, с. 566.

²¹ *Энциклопедический словарь*, т. XXXII, Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон, Санкт-Петербург, 1901, с. 40–41.

²² ДАК, ф. 102, оп. 1, од. зб. 170, арк. 1–1 зв.

²³ *Ibid.*, арк. 10, 17.

Олександр Петрович Вальтер
(1817–1889)

Олександр Петрович Вальтер подав рапорт до Контори закладів із клопотанням про придбання йодистого заліза, оскільки, на його думку, ця речовина “виявилася дуже корисною, без якої не можна обійтися”²⁴. О. Вальтер (1817–1889) – доктор медицини, професор анатомії, завідувач Анатомічного театру та очільник кафедри анатомії в Університеті святого Володимира, практикував клінічну хірургію²⁵. У фельдшерській школі Кирилівських богоугодних закладів професор Вальтер читав лекції та проводив практичні заняття в Анатомічному театрі²⁶.

Отже, аптека, в якій би виготовляли, зберігали та звідки доставляли ліки на Кирилівські дачі, була необхідною та невід’ємною складовою лікувального закладу, мала величезне значення у процесі одужання людей²⁷. Така аптека в закладах була, але за роки їхнього існування місце розташування аптеки змінювалося. У 1836 р. Контора закладів передбачала віддати під аптеку пральний корпус, але в результаті будівлю вирішили переробити на теплу церкву, квартиру священника та церковнослужителів²⁸. Аптеку ж намагалися розмістити у дзвіниці, але її приміщення в той період видавалися надто тісними, тому було ухвалено рішення виділити під аптеку помешкання в інвалідному корпусі. Там також влаштували квартири для аптекаря й аптекарських учнів, які входили до персоналу аптеки²⁹. На

²⁴ ДАК, ф. 102, оп. 1, од. зб. 170, арк. 18, 19 зв.

²⁵ *Энциклопедический словарь*, т. V, Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон, Санкт-Петербург, 1891, с. 247.

²⁶ ДАК, ф. 102, оп. 1, од. зб. 89, арк. 10; од. зб. 116, арк. 19.

²⁷ *Ibid.*, од. зб. 242, арк. 1, 14.

²⁸ *Ibid.*, од. зб. 55, арк. 32.

²⁹ *Ibid.*, арк. 9а–10.

Кирилівська дзвіниця та куполи Кирилівської церкви.
Світлина початку ХХ ст.

той час, щоб стати аптекарським учнем, юнакові потрібно було мати свідоцтво про закінчення шістьох класів класичної гімназії та дворічну-трирічну практику в аптеці³⁰. У Кирилівських закладах у 1880 р. старшим аптекарським учнем працював губернський секретар Іван Павлович Ляхович, отримуючи оклад розміром 150 руб.; у 1888 р. посаду молодшого учня обіймав Антон Дацинський з окладом 120 руб.³¹.

У 1849 р. аптека в Кирилівських закладах розміщувалася поряд із Свято-Троїцькою церквою, в середньому ярусі окремої монастирської дзвіниці (перлини українського бароко, чудового творіння київського архітектора Івана Григоровича-Барського (1760–1761, 1772)), будівля якої сильно постраждала від пожеж 1849 та 1852 рр., після яких дзвіниця перебувала

³⁰ *Энциклопедический словарь*, т. II, Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон, Санкт-Петербург, 1890, с. 319.

³¹ *ДАК*, ф. 102, оп. 1, од. зб. 55, арк. 1.

Кирилівська дзвіниця. Світлина початку ХХ ст.

в жахливому стані. На споруді був відсутній купол, який під впливом атмосферних явищ руйнувався дедалі більше³².

Незважаючи на те, що перебування в будинку становило небезпеку, а приміщення були без вигод, зовсім непридатні

³² ДАК, ф. 102, оп. 1, од. зб. 197, арк. 31; ф. 102, оп. 1, од. зб. 242, арк. 1, 9; І. МАРГОЛНА, В. Ульяновський, *Київська обитель святого Кирила, К. (Либідь)*, 2005, с. 253.

для експлуатації, в них одначе розмістили аптеку, кокторію (кімнату, де відбувалися фармацевтичні роботи з приготування настоїв та відварів), а також лабораторію (в якій проводилися інші хімічні та фармацевтичні роботи). У підвальних приміщеннях дзвіниці розміщувалася комора (для зберігання в сирому вигляді фармацевтичних матеріалів) та сушильня (трав'яна кімната для висушування трав, квітів, коріння). Тоді ж з дозволу Приказу громадської опіки були влаштовані аптекарські городи для розведення лікарських рослин³³.

Керівниками аптеки були достойні і кваліфіковані люди. У 1849 р. – це колезький секретар Казимир Кастанович Брудзинський, виходець із Гродненської губ., з 1854 р. його помічником був Йосип Карлович Мелькутиц – провізор, родом з Царства Польського³⁴. У період із червня 1866 р. по 1 вересня 1868 р. Кирилівську аптеку очолював магістр фармації Едуард Классон, звільнений із посади з отриманням атестата.

Наступним керівником Кирилівської аптеки рішенням Лікарського відділення Губернського правління було призначено провізора Володимира Івановича Попова (1831 р. н.)³⁵, якому з 1 по 27 вересня 1868 р. було передано все аптечне майно: здавальна відомість медикаментів, препаратів, запасів та господарських речей³⁶.

Із Формулярного списку (облікової документації державного апарату про фактичну службову діяльність чиновників³⁷) про В. Попова відомо, що він розпочав свою державну дійсну службу 6 вересня 1846 р. “з допущенням до виконання посади гезеля” (аптекарського помічника³⁸) з випробувальним терміном в аптеці Костянтинівського межового інституту. За два

³³ ДАК, ф. 102, оп. 1, од. зб. 197, арк. 31.

³⁴ *Ibid.*, арк. 16; ф. 102, оп. 1, од. зб. 165, арк. 64 зв.

³⁵ ДАК, ф. 102, оп. 1, од. зб. 165, арк. 1.

³⁶ *Ibid.*, од. зб. 241, арк. 8–11.

³⁷ *Энциклопедический словарь*, т. XXIV, Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон, Санкт-Петербург, 1898, с. 684.

³⁸ *Энциклопедический словарь*, т. VIII, Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон, Санкт-Петербург, 1892, с. 236.

Державний архів м. Києва, ф. 102, оп. 1, од. зб. 241.

місяці після складання іспиту Рада Московського університету удостоїла В. Попова звання аптекарського помічника, і лише за два роки (1 червня 1848 р.) його затвердили гезелем, і він залишався на цій посаді у вищезазначеній аптеці протягом шести років³⁹.

Уже на початку своєї трудової діяльності В. Попов виявив відповідальність у ставленні до своїх службових обов'язків, тому 1848 р. “за старанну та чудову роботу” його представило начальство до колезьких секретарів (X ранг у Табелі про ранги), надавши тричі грошове нагородження розміром у 50 руб. (з економічних сум) 24 квітня, 22 травня та 7 червня⁴⁰.

Судячи з виявлених документів, В. Попов вирізнявся серйозним ставленням до своїх службових обов'язків і відповідно отримував підвищення. Зокрема, 14 лютого 1854 р. його було призначено керівником аптек військового відомства. Проте за два роки Немирівський військово-тимчасовий шпиталь було закрито. Це призвело до відсутності вільних фармацевтичних вакансій і 29 червня 1856 р. Попова було звільнено від служби за штат із нарахуванням платні протягом року або до ухвали на новій посаді⁴¹.

Про два наступні роки життя (1856–1858) майбутнього аптекаря документів немає. Відомо, що перш ніж потрапити до Києво-Кирилівських богоугодних закладів Попов тривалий час перебував у відставці – з 29 липня 1858 р. по 20 лютого 1868 р. Цілком імовірно, що в цей період він отримував фармацевтичну освіту і практику у відповідних закладах. Однак, потрапивши до Кирилівських дач у лютому 1868 р. (згідно з постановою Київського приказу громадської опіки), В. Попов протягом трьох місяців (з 20 лютого по 13 травня) обіймав посади помічника наглядача та економа⁴². Попри те, що виконувати поєднані вакансії було надзвичайно важко, В. Попов робив це бездоганно.

³⁹ ДАК, ф. 102, оп. 1, од. зб. 241, арк. 80.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*, арк. 82.

⁴² *Ibid.*

Проте він прагнув діяльності за серцем, пов'язаної з фармацією, оскільки на той момент вже отримав повну вищу освіту, здобувши звання провізора. Тому з урахуванням особистого прохання В. Попова та з огляду на його плідну працю в закладах 1 червня 1868 р. резолюцією Київського губернатора В. Попова було призначено керівником аптеки Києво-Кирилівських богоугодних закладів⁴³.

За 28 років перебування на цій посаді В. Попов виявив себе як старанний і відповідальний аптекар, справжній спеціаліст своєї справи. Його зусилля відзначила держава у вигляді підвищення рангів, грошових винагород, орденів, подяк тощо. Зокрема, указом Урядового Сенату від 4 серпня 1871 р. за № 175 В. Попов отримав чин титулярного радника та нагороду 150 руб. із сум Приказу (за пропозицією Київського, Подільського і Волинського генерал-губернатора з дозволу Міністра внутрішніх справ від 21 серпня 1871 р. за № 2637), 23 серпня 1873 р. (указом Урядового Сенату за № 101) за вислугу років йому надали чин колезького асесора, 18 серпня 1877 р. – надвірного радника⁴⁴, а 10 січня 1886 р. – колезького радника⁴⁵.

За старанну та натхненну працю під час епідемії холери в Кирилівському відділенні 1871 р. керівникові аптеки закладів В. Попову було оголошено подяку (14 лютого 1872 р. за № 312) від імені начальника губернії на підставі постанови Київського приказу⁴⁶.

3 лютого 1886 р. колезький радник В. Попов за бездоганну та віддану службу, а також через перебування на державній службі на одній посаді (керівника аптеки Кирилівських богоугодних закладів) понад 14 років був нагороджений орденом Св. Анни III ступеня, за що перед головою Ради Києво-Кирилівських закладів князем [Миколою Васильовичем] Рєпніним клопотав старший лікар закладів, надвірний радник Шеффер⁴⁷.

⁴³ ДАК, ф. 102, оп. 1, од. зб. 241, арк. 84.

⁴⁴ *Ibid.*, арк. 84.

⁴⁵ *Ibid.*, арк. 54.

⁴⁶ *Ibid.*, арк. 83.

⁴⁷ *Ibid.*, арк. 58.

Державний архів м. Києва, ф. 102, оп. 1, од. зб. 241.

Отримавши орден і грамоту на орден під розписку, В. Попов сплатив Казначейству 20 руб., які вилучали з Кавалерів і які

надійшли на богоугодні справи до капітули орденів (Капітула імператорських орденів у Росії – почесна колегія, яка нагороджувала певними відзнаками і орденами)⁴⁸.

9 листопада 1893 р. Рада Кирилівських закладів представила до Київського приказу громадської опіки клопотання за № 160 про нагородження В. Попова орденом Святого Володимира IV ступеня за бездоганну службу в цивільних чинах протягом 35 років⁴⁹.

Під час служби в Кирилівських закладах В. Попов не виконував службових обов'язків лише в періоди своєї хвороби та під час відпусток. Відпустку зі збереженням утримання на той час дозволяли держслужбовцям у всіх відомствах тривалістю до двох місяців, але не частіше одного разу протягом двох років⁵⁰. В. Попов намагався брати відпустку майже щороку і найчастіше проводив її в Києві або Ярославлі⁵¹. Узгоджуючи з Конторою закладів свою відсутність, він писав: “У зв'язку з погіршенням здоров'я, мені необхідно на деякий час скористатися відпусткою, про що уклінно прошу Контору Кирилівських закладів видати мені відпустку на 28 днів”⁵². Перерви в роботі такої тривалості В. Попов брав у 1850 р., 1883 і 1884 рр., 1886 і 1887 рр., навіть іноді надаючи Конторі закладів “квиток своєї відпустки”⁵³.

14 вересня 1886 р., ймовірно, після тривалої хвороби, в поданому Конторі Кирилівських закладів рапорті, В. Попов зазначив, що стан його здоров'я більше не дає йому змоги виконувати своїх обов'язків, тому просить про відпустку⁵⁴. У 1887 р. В. Попов повідомив: “із причини немічного мого

⁴⁸ ДАК, ф. 102, оп. 1, од. зб. 241, арк. 59, 67–68; *Энциклопедический словарь*, т. XIV, Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон, Санкт-Петербург, 1895, с. 382.

⁴⁹ *Ibid.*, арк. 101.

⁵⁰ *Энциклопедический словарь*, т. XXII, Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон, Санкт-Петербург, 1897, с. 460.

⁵¹ ДАК, ф. 102, оп. 1, од. зб. 241, арк. 39–39 зв.; од. зб. 324, арк. 54–57.

⁵² *Ibid.*, арк. 45.

⁵³ *Ibid.*, арк. 65.

⁵⁴ *Ibid.*, арк. 70.

здоров'я мені необхідно скористатися літнім сезоном для лікування мінеральними водами та купанням”⁵⁵. 16 липня 1891 р. для поліпшення здоров'я В. Попов взяв двомісячну відпустку⁵⁶, проте його намагання відпочити протягом двох місяців у 1895 р. (з 1 липня і з 4 серпня) двічі були відхилені резолюцією губернатора⁵⁷.

Наступного року стан здоров'я В. Попова погіршився настільки, що у травні 1896 р. він подав до Контори Приказу громадського піклування рапорт за № 32 з проханням надати йому двомісячну відпустку. Цього разу до рапорту Попов додав медичне свідоцтво про необхідність лікування мінеральними водами і ваннами⁵⁸.

У періоди нездужання та неможливості виконувати службові обов'язки протягом кількох днів В. Попов ставив до відома старшого лікаря Кирилівських закладів (у 1889 р. – Олександра Людвіговича Рова, 1890 р. – Олександра Микитовича Дашкевича і Петра Аркадійовича Янішевського): “Маю честь доповісти Вашому Високородію, що я нині хворів, виконувати свої обов'язки не міг до повного мого одужання”⁵⁹. Після поліпшення стану здоров'я, у своєму рапорті аптекар зазначав: “моє здоров'я поліпшилося, і я можу стати до виконання моїх службових обов'язків”⁶⁰.

Із 7 січня 1882 р. за вислугу понад 20 років керівник Києво-Кирилівської аптеки призначив провізорові Володимирі Попову пенсію із сум Державного казначейства, що становила половину із 400 руб. окладу його платні, а саме, 200 руб. на рік. І тепер прибуток Попова складав 850 руб., із яких він отримував 400 руб. платні, 100 руб. складали квартирні, 150 руб. – роз'їзні, а також пенсія за вислугу понад 20 років – 200 руб.⁶¹

⁵⁵ ДАК, ф. 102, оп. 1, од. зб. 241, арк. 78.

⁵⁶ *Ibid.*, арк. 99.

⁵⁷ *Ibid.*, арк. 102–103.

⁵⁸ *Ibid.*, арк. 104.

⁵⁹ *Ibid.*, арк. 90, 97, 99.

⁶⁰ *Ibid.*, арк. 44.

⁶¹ *Ibid.*, арк. 56–56 зв., 66.

На час виходу у відставку загальний стаж роботи провізора В. Попова складав 30 років та 8 днів. Проте 16 серпня 1886 р. він виявив, що належну йому пенсію отримує не в повному обсязі – Медичний департамент зробив неправильний розрахунок. Тому Попов клопотав перед міністром внутрішніх справ про призначення йому заслуженої пенсії з довічного окладу в 400 руб. та видачі затриманих у період із 16 серпня 1886 р. по 16 травня 1887 р. 149 руб. 94 коп.⁶² На своє звернення провізор Попов отримав від Медичного департаменту Міністерства внутрішніх справ таку відповідь: “немає змоги робити розпорядження про задоволення цього клопотання”⁶³.

Із виявлених документів відомо, що в особистому житті В. Попов був щасливим сім'янином, одруженим з донькою дворянина Павлиною Лук'янівною Вільчковською. У родині було троє дітей: Антоній (1857 р. н.), В'ячеслав (1864 р. н.) і Євгенія (1876 р. н.). Володимир Іванович і діти були православного віросповідання, Павлина Лук'янівна – католицького⁶⁴.

Родового чи благопридбаного маєтку В. Попов не мав. У походах проти ворога та власне битвах участі не брав⁶⁵.

Він входив до складу суду присяжних, що було почесним обов'язком кожного громадянина – здійснення правосуддя суддів-непрофесіоналів, які розглядали кримінальні справи нарівні з професійними⁶⁶. Зокрема, В. Попов був обраний присяжним засідателем Київського окружного суду у кримінальних справах, які проходили з 7 по 12 серпня 1890 р.⁶⁷

Інші службовці Києво-Кирилівських богоугодних закладів також брали участь у подібних засіданнях. У 1872 р. серед сімнадцятьох запрошених були люди різні за чинами, посадами, віросповіданням та віком, що коливався від 26 до

⁶² ДАК, ф. 102, оп. 1, од. зб. 241, арк. 72–73 зв.

⁶³ *Ibid.*, арк. 79–83.

⁶⁴ *Ibid.*, арк. 74–74 зв., 83–83 зв.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Суд присяжных в России: громкие уголовные процессы 1864–1917 гг., Ленинград, 1991, с. 215.

⁶⁷ ДАК, ф. 102, оп. 1, од. зб. 241, арк. 96.

63 років. Це було шість лікарів (лікар – перший навчальний ступінь, який отримували студенти лікарського мистецтва; другий – доктор медицини⁶⁸), два доктори медицини, два колецькі і два статські радники, титулярний радник, колецький секретар і колецький реєстратор, канцелярський службовець, а також відставний підполковник. Майже всі присяжні засідателі були православного віросповідання, за винятком тридцятирічного лікаря Петра Йосиповича Краяна, який був прихильником римо-католицької віри⁶⁹.

У Кирилівських закладах ці присяжні засідателі обіймали загалом медичні посади: старший лікар, штатні та поза штатні ординатори, керівник аптеки та його помічник, письмоводитель, а також наглядач і помічник наглядача. Більшість із них були випускниками Київського університету святого Володимира, один – закінчив Московський університет та один – найвище відділення Богуславського духовного училища. Посаду помічника наглядача закладів обіймав колишній студент Київського університету святого Володимира титулярний радник Андрій Данилович Царенко; у подальші роки – економ закладів, помічник керівника аптеки (5 серпня 1870 р. – 27 червня 1877 р.) та викладач фармації у фельдшерській школі Кирилівських закладів⁷⁰.

Унаслідок становища лікарського відділення Губернського правління від 10 липня 1896 р. Приказ громадської опіки доручив Конторі закладів запропонувати керівникові аптеки колецькому раднику В. Попову з'явитися у четвер 11 липня о 14:30 для медичного огляду стану його здоров'я щодо визначення прав на пенсію в посиленому розмірі⁷¹. Найвірогідніше, висновки комісії були невтішними, оскільки 14 серпня 1896 р.

⁶⁸ В. Даль, *Толковый словарь живого великорусского языка*, т. II, Санкт-Петербург; Москва, 1905, с. 720.

⁶⁹ ДАК, ф. 102, оп. 1, од. зб. 324, арк. 54–57.

⁷⁰ *Ibid.*, од. зб. 241, арк. 39–39 зв.; од. зб. 324, арк. 42–42 зв., 45; *Ibid.*, од. зб. 371, арк. 1.

⁷¹ *Ibid.*, од. зб. 241, арк. 106.

Панорама Кирилівського монастиря.
Світлина початку ХХ ст.

В. Попов подав прохання про відставку через хворобу з наданням йому атестата (свідчення про проходження служби)⁷².

Майже за місяць, 12 вересня 1896 р., В. Попов передав за описом виконувачу обов'язків керівника аптеки, колезькому асесорові Я. Риндику все майно з Кирилівської аптеки, а саме: медикаменти, комісаріатські запаси, препарати та аптечне майно з передавальним описом⁷³.

Яків Федорович Риндик був незмінним помічником, правою рукою керівника аптеки В. Попова ще з 1874 р., працюючи з ним пліч-о-пліч аж до відставки останнього у 1896 р.⁷⁴. Я. Риндик поєднував з 1881 р. роботу в аптеці з виконанням обов'язків бібліотекаря закладів⁷⁵, отримуючи в цей період платню розміром 250 руб. річних⁷⁶.

⁷² ДАК, ф. 102, оп. 1, од. зб. 241, арк. 109; *Энциклопедический словарь*, т. II, Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон, Санкт-Петербург, 1890, с. 444.

⁷³ ДАК, ф. 102, оп. 1, од. зб. 241, арк. 107–108 зв.

⁷⁴ *Ibid.*, од. зб. 24, арк. 39–39 зв.; од. зб. 324, арк. 42–42 зв., 45; од. зб. 371, арк. 1.

⁷⁵ *Ibid.*, од. зб. 308, арк. 5, 99, 104–105.

⁷⁶ *Ibid.*, од. зб. 218, арк. 2.

Отже, з наведених свідчень можна зробити висновок, що в Києво-Кирилівських богоугодних закладах у ХІХ ст. працювали достойні високоосвічені компетентні спеціалісти, які своєю самовідданою працею приносили користь державі у справі порятунку життя і здоров'я суспільства.

Marina PRONINA

New Aspects of Research into the History of the St. Cyril God-Pleasing (Charitable) Institutions

The article is devoted to an understanding of the issue of the functioning of the St. Cyril God-pleasing institutions as a medical complex, as well as to revealing the personalities of some representatives of the cohort of the institution's medical staff in the 19th – early 20th centuries. The study analyzes the features and specifics of these institutions, which combined social-charitable and medical functions amid existing material and technical difficulties.

Keywords: St. Cyril charitable institutions, St. Cyril Church, medical staff, pharmacy, monastic bell tower, provisor (pharmacist).

Марина Проніна, старший науковий співробітник науково-дослідного відділу “Інститут «Свята Софія»” Національного заповідника “Софія Київська” (Київ, Україна),

Marina Pronina, Senior Researcher of the Research Department of the “Institute «Saint Sophia»” of the National Conservation Area “St. Sophia in Kyiv”, (Kyiv, Ukraine),

ORCID: 0009-0005-6863-2391